

Handreichung: Gemeinsame Verantwortlichkeit

Gemeinsame Verantwortlichkeit besteht bei Forschungsprojekten, wenn mehrere Projektpartner jeweils **weisungsfrei** über die Zwecke und Mittel einer Verarbeitung personenbezogener Daten entscheiden. Mittel bedeutet hierbei die Art und Weise, wie ein Ergebnis oder Ziel erreicht wird. Wer im Sinne der DS-GVO verantwortlich ist, muss sicherstellen, dass personenbezogene Daten bei ihrer Verarbeitung geschützt werden und darüber einen Beitrag für das [Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten](#) (VVT) erstellen. Da bei mehreren Verantwortlichen immer die Gefahr der Verantwortungsdiffusion besteht, fordert die Datenschutz-Grundverordnung, dass vor dem Beginn der Datenverarbeitung die gemeinsame Verantwortung vertraglich geregelt wird.

1. Wann liegt gemeinsame Verantwortlichkeit vor?

Gemeinsame Verantwortlichkeit kann für eine gesamte Studie oder sogar und für ein gesamtes Forschungsvorhaben bestehen. Sie kann aber auch nur einen Teil des Verarbeitungsprozesses betreffen, wenn sich dieser klar von den übrigen Prozessabschnitten abgrenzen lässt.

Aufgrund der Haftung bei gemeinsamer Verantwortlichkeit für Fehler des Mitverantwortlichen empfiehlt sich eine Begrenzung der gemeinsamen Verantwortlichkeit.

1.1. Verhältnis Hochschule und hauptamtlich Forschende

Bei Forschungsprojekten an Hochschulen werden zur Rolle der Hochschule und der Forschenden unterschiedliche Auffassungen vertreten. Eine Auffassung sieht stets eine alleinige Verantwortung der Hochschule. Nur diese lege technisch und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten fest, der Forschende könne diese nicht mitgestalten und kontrollieren. Andere sehen aufgrund der grundgesetzlich zugesicherten Forschungsfreiheit eine gemeinsame Verantwortung von Hochschule und hauptamtlich Forschenden. Wird hier nichts gesondert geregelt, ist davon auszugehen, dass sich der Auffassung angeschlossen wird, wonach die Hochschule allein verantwortlich ist. Dieses bedeutet auch, dass ein Abgang des hauptamtlich Lehrenden von der Hochschule keine datenschutzrechtlichen Veränderungen nach sich zieht. Anderenfalls sollte dieser Fall vertraglich geregelt werden.

1.2. Verantwortlichkeit von Studierenden

Studierende arbeiten in der Regel und insbesondere bei ihren Abschlussarbeiten weisungsfrei und sind daher allein verantwortlich für den Schutz von personenbezogenen Daten, die sie erheben und/oder anderweitig verarbeiten.

Falls die Hochschule jedoch das Thema vorgibt und plant, die Daten zu nutzen, ist sie verantwortlich, wenn die / der Studierende weisungsgebunden gegenüber der Hochschule ist. Dieses lässt sich durch eine einfache Kontrollfrage klären: Kann die Hochschule den Studierenden überstimmen und eigenverantwortlich das Forschungsdesign ändern? Dann liegt alleinige Verantwortlichkeit der Hochschule vor. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Erhebung der Daten und die spätere (eigenverantwortliche) Verarbeitung durch die/ den Studierende/n zu trennen. Die Hochschule ist somit allein verantwortlich für die Verarbeitung der Daten bei der Erhebung und gibt diese mit Einwilligung der befragten Personen an die / den Studierenden weiter. Um den Aufwand gering zu halten, sollte die Einwilligung zur Weitergabe der Daten bereits vor der Erhebung eingeholt werden.

Für eine gemeinsame Verantwortlichkeit ist es zwingend erforderlich, dass alle Verantwortlichen Einfluss auf die Verarbeitung nehmen (können). Gerade in der Beziehung Studierende/Hochschule wird das nicht sehr oft der Fall sein, da hier ein Machtgefälle zugunsten der Hochschule entsteht.

1.3. Verhältnis Drittmittelgeber und Projektpartner

Findet eine Datenverarbeitung im Rahmen von Auftragsforschung oder mit Drittmittelgebern statt, ist verantwortlich, wer über das Forschungsdesign entscheidet. Die Verantwortlichkeit für die Verarbeitung der Daten liegt in diesem Fall bei der Institution, die die Datenerhebung beauftragt hat oder alleinig steuert.

Wer weisungsgebunden arbeitet, ist Auftragsverarbeiter. Zwischen einer Forschungseinrichtung und einem Projektpartner besteht eine gemeinsame Verantwortlichkeit, wenn beide weisungsfrei gemeinsam über Zwecke und Mittel zur Verarbeitung entscheiden.

1.4. Social Media

Anbieter von Social Media verfolgen mit den generierten personenbezogenen Daten eigene Zwecke, so dass hier nach gesicherter Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt. Als öffentliche Stelle sind Sie daher verpflichtet, neben großen kommerziellen Plattformen datenschutzkonforme Alternativen z.B. Mastodon

auszuprobieren und alle Informationen auch so zur Verfügung zu stellen, dass kommerzielle Plattformen nicht genutzt werden müssen. Zu weiteren Pflichten baden-württembergischer öffentlicher Stellen beim Nutzen von Social Media vgl. die Richtlinie des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/02/DE_Richtlinie-zur-Nutzung-sozialer-Netzwerke-durch-%C3%B6ff.-Stellen-20200205.pdf.

1.5. Einschaltung von Dienstleistern und sonstigen Dritten

Wenn Sie die Verarbeitung der Daten einem Dritten anvertrauen, besteht keine gemeinsame Verantwortlichkeit, sofern dieser Ihnen weisungsgebunden ist. Beachten Sie bitte hierzu die Handreichung [Datenmanagement mit Auftragsverarbeitern](#). Anders ist es wiederum, wenn die Zwecke und Mittel der Verarbeitung auch vom „Auftragnehmer“ vorgegeben werden und Sie diesen zustimmen. Wenn Anbieter einer IT-Plattform die Daten (auch) für eigene Zwecke nutzen, entsteht eine gemeinsame Verantwortlichkeit, so insbesondere bei Social Media.

Auch wenn Sie die erhobenen Daten gemeinsam mit einer anderen Institution nutzen möchten, wobei jeweils eigene Zwecke verfolgt werden, muss ein Vertrag über die gemeinsame Verantwortlichkeit geschlossen werden.

2. Vertragliche Regelung

Wenn eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt, muss geregelt werden, wer welche Aufgaben und Pflichten in Bezug auf die personenbezogenen Daten übernimmt. Hierzu muss ein Vertrag zwischen den verantwortlichen Parteien geschlossen werden. Insbesondere die Verpflichtungen bezüglich der Betroffenenrechte und der Informationspflicht gegenüber der betroffenen Person müssen darin geregelt sein.

Gemeinsame Verantwortlichkeit bedeutet jedoch nicht unbedingt gleichrangige Verantwortung. Die genaue Gewichtung der Entscheidungsbefugnisse sowie die Verantwortlichkeit für konkrete Bereiche ist Teil der Vertragsbestimmungen.

Liegt nur teilweise eine gemeinsame Verantwortlichkeit vor, muss im Vertrag deutlich formuliert und eingegrenzt werden, welchen Teil dies betrifft und wer verantwortlich für die übrigen Teile ist. Betroffene können ihre Rechte jedoch stets gegenüber jedem der gemeinsamen Verantwortlichen ausüben.

Beachten Sie hierzu auch die bereitgestellten [Muster](#).

2.1. Haftung

Der Vertrag zur Regelung der gemeinsamen Verantwortlichkeit dient auch zur Klärung von Haftungsfragen. Die Verantwortlichkeit ist an Verpflichtungen geknüpft, deren Nichteinhaltung Schadensersatzpflichten auslösen kann. Die betroffene Person kann bei gemeinsamer Verantwortung sich aussuchen, gegen welche Partei sie Schadensersatzpflichten geltend macht. Lediglich intern können die Parteien festlegen, dass und für welche Schritte die Verantwortung bei lediglich einer Partei liegt. Ohne Vereinbarung haften die Parteien im Zweifel hälftig.

Verantwortliche im Sinne der DS-GVO sind verpflichtet ihre Verantwortlichkeit vertraglich zu regeln. Sie haften jedoch auch ohne Vertrag zur Regelung der Gemeinsamen Verantwortlichkeit. Das Fehlen eines Vertrages kann zudem Anordnungen der Aufsichtsbehörde nach sich ziehen.

2.2. Information der Betroffenen

Die Verantwortlichkeiten der Datenverarbeitung müssen bereits vor der erstmaligen Datenerhebung geklärt werden und die betroffene Person ist vor der Datenerhebung über die Verantwortlichkeit zu informieren. Dies beinhaltet eine Beschreibung des Zusammenwirkens und der Rollen der Beteiligten sowie ihrer jeweiligen Beziehung zur betroffenen Person unter der Angabe, wer welche Pflichten übernehmen soll. Diese Informationen können z.B. auch per Link auf einer Webseite zur Verfügung gestellt werden.

Quellennachweise:

Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 05.06.2018 – C-210/16.

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Gemeinsame Verantwortlichkeit – Orientierungshilfe, Stand: 1.6.2024, abrufbar auf <https://www.datenschutz-bayern.de>.

Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz). Datenlizenz Deutschland – Kurzpapier Nr. 13 & 16 – Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0).

Debus, Alfred G. / Sicko, Corinna (Hrsg.; 2022): Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg. Handkommentar. Nomos Verlagsgesellschaft.

Jacobi, Jens (Hrsg.; 2024) Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg. KSV Medien.

Kreutzer, Till / Lahmann, Henning (2021): Rechtsfragen bei Open Science. Ein Leitfaden (2. Aufl.). Hamburg University Press.

Lauber-Rönsberg, Anne (2021): Rechtliche Aspekte des Forschungsdatenmanagements. In: Putnings, et al (Hrsg.): Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. (S. 98 – 114). De Gruyter GmbH.

Lüghausen, Philip (2021): IV. Datenschutz in der klinischen und nichtklinischen Forschung. In: Koreng. Ansgar / Lachenmann, Matthias: Formularhandbuch Datenschutzrecht (3. Aufl.). C.H. Beck.

Meyer, Stephan (2024): Forschungsdatenverarbeitung an Hochschulen. In: Zeitschrift für Datenschutz (ZD), S. 80.

Schwartmann, Rolf (2022): Forschungsdatenmanagement, Datenschutzrecht in der Wissenschaft. In: Hartmer, Michael / Detmer, Hubert: Hochschulrecht. Ein Handbuch für die Praxis (4. Aufl.). C.F. Müller GmbH.

Sydow, Gernot (2020): Bundesdatenschutzgesetz. Handkommentar. Nomos Verlagsgesellschaft.

	<p>Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de.</p>
--	---